

GT 6 – Narrativas ecotecnológicas dos corpos

O virtual, a ética e a estética no Manifesto dos Tupiboabas

Doutora Regilan Deusamar Barbosa Pereira (UFSJ)

RESUMO

O Manifesto dos Tupiboabas deglutiui e foi deglutido pelas tecnologias de comunicação e informação, e nesse processo construiu a performance cênica sobre a ética e a estética. De acordo com o conceito de virtual, (LEVY, 1996), a virtualização está entre as principais formas de criação de realidade, a qual está imersa na crise ambiental e de mudanças climáticas, ocasionadas por nocivos hábitos de consumo, produção industrial que utiliza materiais poluentes e adota métodos de inadequada exploração do trabalho. O Manifesto dos Tupiboabas, portanto, reuniu passado, presente e futuro na cena performática para evidenciar um olhar crítico sobre sociedade contemporânea, novas tecnologias e práticas globalizadoras. A metodologia de pesquisa conectou os estudos sobre o virtual às considerações presentes em O artífice (SENNETT, 2013). O resultado demonstrou a dialética necessária entre as tecnologias do espaço virtual e as tecnologias fabris no espaço material do meio ambiente e das relações humanas.

Palavras-chave: Virtual; Performance; Ética; Estética.

ABSTRACT

The Tupiboaba Manifesto swallowed and was swallowed by communication and information technologies, and in this process he built a scenic work on ethics and aesthetics. According to the concept of virtual, (LEVY, 1996), virtualization is among the main ways of creating reality, which is immersed in the environmental and climate change crisis, caused by harmful consumption habits, industrial production that uses polluting materials and adopts inadequate labor exploitation methods. The Tupiboaba Manifesto, therefore, brought together past, present and future in the performance scene to critically observe contemporary society, new technologies and globalizing practices. The research methodology connected the studies on the virtual to the considerations present in O artífice (SENNETT, 2013). The result demonstrated the necessary dialectic between the technologies of the virtual space and the manufacturing technologies in the material space of the environment and human relations.

Keywords: Virtual; Performance; Ethic; Aesthetics.

INTRODUÇÃO

A sociedade humana na contemporaneidade desta terceira década do século XXI está imersa no cruzamento entre a tecnologia de mecanização e a tecnologia digital de informação e comunicação. A mecanização é responsável pela fabricação dos utensílios domésticos como

móveis, talheres, janelas, portas, por exemplo; e a tecnologia digital permite que imagens e conteúdos sejam transmitidos através das ferramentas computadorizadas. Além dessa funcionalidade técnica, tanto a mecanização quanto a informática proporcionam suporte estético, pois em ambas as tecnologias cores e formas distintas influem nos sentidos dos consumidores e consumidoras de determinados objetos ou determinados conteúdos acessados na rede de informatização. A questão que se destaca a partir destes dados diz respeito justamente à necessidade dessas tecnologias de fabricação e de produção de conteúdo se conectarem para colaborar com a formação de sociedades mais humanizadas, saudáveis, que assumam a responsabilidade de preservação do meio ambiente.

Ao longo do século XX a industrialização desenvolveu fibras sintéticas no setor do vestuário, embalagens plásticas no setor de alimentação, sistemas de trabalho que se distinguiram como sistema de operariado, reduzindo a capacidade humana de criar e fabricar à restrita atividade de operação de máquinas. Esta sistemática aumentou a capacidade de produção, permitiu que grandes contingentes populacionais tivessem acesso às novas mercadorias industrializadas, mas essas facilidades de consumo produziram alienação a respeito da diversidade e qualidade de materiais e cuidados com o meio ambiente. Facilmente se adquire a roupa pronta, por exemplo, e quando a moda sazonal finda, é preciso comprar a moda da nova estação, e aquela veste fora de moda pode ser descartada, mas não se tornou comum a tarefa de fabricantes da área têxtil assumirem o compromisso de esclarecer à camada consumidora a importância dos cuidados com os materiais e com o meio ambiente, afinal, o mais importante é vender! O resultado desse formato de produção e consumo se verifica nos lixões a céu aberto que se produziram ao longo de décadas de descartes inconsequentes neste setor têxtil, por exemplo¹.

¹ De acordo com a matéria jornalística intitulada *O que o deserto do Atacama tem a ver com a moda?* Publicada em 10 de outubro de 2022: “Recentemente, no entanto, o Deserto do Atacama ganhou mais um adjetivo, ao se tornar um dos desertos mais poluídos do planeta. Sim, um dos cartões-postais do Chile está se transformando em um verdadeiro lixão a céu aberto, com suas areias cobertas de roupas”. <https://super.abril.com.br/comportamento/o-que-o-deserto-do-atacama-tem-a-ver-com-a-moda/> Acesso em 26 de abril de 2023. Além do Deserto do Atacama no Chile, que se tornou depósito de roupas descartadas de forma inadequada, também Gana, nação situada na África Ocidental tem sofrido as consequências negativas do descarte irresponsável de roupas produzidas no mercado *fast-fashion*, de acordo com o artigo jornalístico intitulado: *O país que virou 'lixão' de roupas de má qualidade dos países ricos*. Disponível em:

A respeito da tecnologia digital, o problema que se verifica nesses estudos está relacionado justamente à questão da acessibilidade e práticas educacionais que proporcionem consciência crítica e ética às distintas organizações humanas. De acordo com Oreste Preti:

Como dar conta do divórcio entre o desenvolvimento dos conhecimentos e as limitadas oportunidades de acesso? Como garantir uma educação para todos, se os recursos públicos são cada vez mais escassos e reduzidos e os meios tecnológicos de comunicação ainda não foram socializados? [...] Muda-se, assim, o discurso e as lutas em favor da democratização da educação, da formação profissional e da sua expansão junto às camadas pobres e miseráveis, por um discurso da qualidade, de uma qualidade submetida aos conceitos, aos preceitos, aos critérios e às práticas empresariais. Uma qualidade que tem a pretensão de melhorar os resultados da educação e de seus processos. Fala-se, então, de otimização, “racionalidade”, de melhor utilizar os limitados recursos postos à disposição dos serviços educacionais. Desta maneira, no entendimento neoliberal, a educação poderia cumprir sua função social: *ajustar o cliente, o comprador de seus serviços, às demandas do mundo dos empregos* e teria uma função de “empregabilidade” (Gentili, 1996, p. 25). A educação instrumentalizaria o cliente para poder competir no mercado. O resto é por conta dele, de seu esforço, de seu interesse e de sua capacidade. Voltamos ao discurso da meritocracia: vence aquele que mais se esforçar e batalhar. (PRETI, 1998, p. 20-22)

Esse “discurso da meritocracia: vence aquele que mais se esforçar e batalhar” para a massa populacional que não têm acesso ao ensino público de qualidade é uma demagogia, ou seja, discurso manipulador de opinião, que transfere aos próprios eleitores a responsabilidade pela própria formação educacional, aquisição de recursos para pagamento das mensalidades escolares, se desejarem conferir formação educacional e profissional de qualidade aos seus familiares. Este discurso é totalmente contrário à ética nas relações sociais e profissionais porque, além de estimular uma competição perversa entre indivíduos de uma mesma comunidade de trabalho, é solicitado à população que não tem acesso à democratização do conhecimento, que conquiste independência de pensamento e sucesso profissional sem nenhuma base educacional para isso. Portanto, como promover acesso às tecnologias de informação e comunicação que esteja aliado à consciência ambiental, acesso às conexões necessárias entre as ferramentas da internet, das redes sociais e a cultura material? Certamente as propostas educacionais que possam responder a essas questões são variáveis, pois precisam atender às diferentes realidades

<https://g1.globo.com/pop-arte/moda-e-beleza/noticia/2021/10/14/o-pais-que-virou-lixao-de-roupas-de-ma-qualidade-dos-paises-ricos.ghtml> Acesso em 28 de abril de 2023.

sociais, políticas e econômicas, mas a arte possui uma especificidade de importância capital, que é a apreensão estética, portanto, a arte tem a possibilidade de sensivelmente contribuir para a compreensão e apropriação dessas conexões necessárias entre espaço virtual e espaço ambiental. De acordo com os estudos de José Ferrater Mora em *Dicionário de Filosofia* o conceito de estética se caracteriza como juízo de valor e vivência:

[...] Kant abordou o juízo estético [...] examinando o que há de *a priori* no sentimento [...] O juízo estético é, pois, em primeiro lugar, um juízo de valor [...] Considerada desde o ponto de vista do sujeito, a estética foi elaborada atendendo, sobretudo, ao que faz do juízo estético o produto de uma vivência, tanto no caso desta ser concebida como obscura intuição quanto no de ser apresentada como uma clara apreensão, como mera contemplação ou como projeção sentimental. (MORA, 2001, p. 231 e 232).

A estética no campo da arte, ao ser compreendida como um juízo de valor e vivência, possibilita, portanto, análises e promoções de atitudes que sejam transformadoras das realidades estagnadas e alienadas, pois o senso crítico e a experiência atuarão conjuntamente no experimento artístico, nesse diálogo entre a cena artística e a plateia. O *Manifesto Tecno-Sound-Cênico dos Tupiboabas*, portanto, foi concebido com o objetivo de promover reflexões e futuras ações que possam colaborar com diálogos amistosos e humanizados entre as tecnologias fabris e as tecnologias de informação e comunicação.

A MÁQUINA DE COSTURA, A MESA DO DJ E A VIDEOARTE

A construção da cena performática do *Manifesto Tecno-Sound-Cênico dos Tupiboabas* teve como início a seguinte sinopse: No ano de 2061, na noite em que o cometa Halley irá atravessar a atmosfera terrestre, a costureira e o DJ irão conectar suas máquinas para produzir um campo energético entre passado e futuro que possa resgatar a fraternidade perdida entre Emboabas e Tupinambás. No centro da cena Ariadne irá tecer o fio que irá ajudá-la a atravessar a janela do tempo-espaço, tocar a cauda do cometa, voltar e reescrever o Manifesto Pau-Brasil, para promover a concórdia Tupiboaba.

Inicialmente, nesta cena performática, se encontram a costureira e o DJ, ela é da tribo dos

Tupinambás e ele é do grupo dos Emboabas. A rivalidade inicial entre essas figuras icônicas se dá através de suas máquinas, entre os sons da máquina de costura e os sons da mesa controladora do DJ, ou seja, entre a indústria têxtil exploradora da mão-de-obra barata e a indústria cultural, de conteúdo simplista para facilmente arrebanhar lucro com multidões. Ariadne, uma figura mítica, surge do passado, trazendo em seu traje os bordados, que são os desenhos rupestres da Serra do Lenheiro, que fica na cidade de São João Del Rei, no estado de Minas Gerais. Ariadne, através do fio que tece com os retalhos da costureira, consegue reconectar as tecnologias da costureira e do DJ, reunindo produção fabril e cultura. Ao conectar esses universos próprios da inteligência humana, o portal da tecnologia virtual da informação e da comunicação se abre para que a conexão entre a humanidade e a consciência ambiental possa se ampliar. A ampliação dessa consciência é representada pela travessia desse portal, feita pela figura de Ariadne, que alcança a cauda do cometa Halley. Toda esta ação de embates entre tecnologias e travessia para o espaço cósmico é permeada por projeções de videoarte.

A fundamentação teórica para a formulação desse enredo conecta as atividades de tecnologia de fabricação de materiais, que conferem suporte às necessidades básicas, como a necessidade de se vestir às atividades culturais, próprias da civilização humana, como a produção musical. Essa fundamentação está alicerçada nos estudos do sociólogo norte americano Richard Sennett, em *O artífice*, e nos estudos do filósofo e sociólogo francês Pierre Lévy em *O que é o virtual?* De acordo com Richard Sennett:

Tanto em matéria de recursos naturais quanto de mudanças climáticas, estamos enfrentando uma crise física em grande medida gerada pelo próprio homem [...] Para enfrentar essa crise física, somos obrigados a mudar tanto as coisas que fazemos quanto a maneira como as usamos. Teremos de aprender diferentes maneiras de construir prédios e promover o transporte e inventar rituais que nos acostumem a economizar. Teremos de nos transformar em bons artífices do meio ambiente. (SENNETT, 2013, p. 23)

É possível verificar afinidade com essa necessidade de novos modos de produzir e lidar com as demandas cotidianas nas considerações de Pierre Lévy: “O epílogo, enfim, conclama a uma arte da virtualização, a uma nova sensibilidade estética que, nestes tempos de grande

desterritorialização, faria de uma hospitalidade ampliada sua virtude cardinal” (LÉVY, 1996, p. 14). A afinidade entre as considerações de Sennett e de Lévy que foram apresentadas trata justamente dessa “nova sensibilidade estética”, tanto no sentido de nos tornarmos “bons artífices de meio ambiente” quanto no sentido de aprender e desenvolver essa “arte de virtualização” que tem se configurado “nestes tempos de grande desterritorialização”, ou seja, a afinidade deve ser construída entre as tecnologias de produção e as tecnologias de comunicação e informação, daí o Manifesto dos Tupiobas ter sido concebido através da união entre a figura da costureira e a figura do DJ, entre a máquina de costura e o *SoundCloud*.

Lévy também afirma que “A virtualização é um dos principais vetores da criação de realidade” (LÉVY, 1996, p. 18), ou seja, podemos utilizar as ferramentas virtuais como grandes aliadas nesse processo de nos tornarmos “bons artífices do meio ambiente”, como sugeriu Richard Sennett, e se no contexto da sociedade brasileira as instituições educacionais ainda não alcançaram ampla dimensão na democratização do conhecimento, as realizações artísticas, através dos processos de sensibilidade estética, poderão colaborar para difundir essas análises críticas e esses processos de incentivo às atividades que conectem as diferentes tecnologias, pois vivemos num mundo material, produzimos cultura material e ao mesmo tempo nos comunicamos e criamos arte no espaço virtual. O meio ambiente e a era das tecnologias de informação e comunicação, portanto, não são realidades distintas, certamente que não. Este descompasso entre a natureza e a era das tecnologias virtuais tem proporcionado a alienação da humanidade em relação ao modo como produzimos nossos objetos de uso cotidiano – compramos e descartamos sem consciência dos resultados desses hábitos de consumo inconsequentes – e ao mesmo tempo estamos sujeitos à manipulação das informações e conteúdos diversos e globalizados no âmbito da internet.

O físico teórico Fritjof Capra em *O tao da física* realizou um importante estudo que pode auxiliar nessa compreensão de nossa realidade humana e ambiental como uma conexão que integra a vida material ao discernimento acerca das relações que envolvem nosso espaço comunitário, que está entre o micro e o macrocosmo. De acordo com Capra:

Foi Heisenberg quem introduziu esse papel crucial do observador na física quântica. De acordo com ele, não podemos nunca falar sobre a natureza sem falar, ao mesmo tempo, sobre nós mesmos. [...] A ideia de que o processo de conhecimento é parte integrante da compreensão da realidade [...] O universo material é visto como uma teia dinâmica de eventos interrelacionados. Nenhuma das propriedades de qualquer parte dessa teia é fundamental; todas resultam das propriedades das outras partes, e a consciência global de suas interações determina a estrutura de toda a teia. (CAPRA, 2006, p. 245 e 247)

A seguir, fotos e detalhamentos dos figurinos do *Manifesto Tecno-Sound-Cênico dos Tupiboabas*. É preciso esclarecer que o figurino para esta performance representa a cultura material, criação humana, que faz parte da expressividade corporal e que dialoga com as tecnologias de informação e comunicação, representadas pela videoarte que compõe esta cena performática.

Renascimento da Ancestralidade: Figurino de Ariadne para o *Manifesto Tecno-Sound-Cênico dos Tupiboabas* Performer: Aneliza Rodrigues

Fig. 1 - Desenhos rupestres na Serra do Lenheiro – São João Del Rei – MG

Fig. 2 e 3 – Vestido: blusa de malha. Saia no tecido brim com forro em tecido metalizado verde. Sobre o vestido os desenhos rupestres bordados em faixa refletiva. Criação e confecção: Regilan Deusamar, agosto 2022. Fotos respectivamente de Regilan Deusamar e João Lucas Teixeira, setembro 2022.

O nosso renascimento da ancestralidade nesses estudos para a cena performática, diante dessa nossa civilização globalizada, e de tecnologias da informação e comunicação, se construiu com matérias de plástico e de fio sintético nas vestes. Nosso desejo é reduzir o uso dessas matérias artificiais e poluentes, mas ainda não dispomos nem de recursos e nem de conhecimentos técnicos para esta execução. Nosso ateliê-laboratório é nosso espaço de experimentação técnica e artística, cujos resultados parciais se apresentam em nosso *Manifesto dos Tupiboabas*.

Lampião Aceso: Na performance *Manifesto Tecno-Sound-Cênico dos Tupiboabas*, para composição da figura do DJ, **o jovem rapaz com apenas meio século de vida**, o músico Carlos Bolin vestiu casaco com capuz: o Lampião aceso. Originalmente, esta veste foi criada e confeccionada a partir de estudos técnicos e artísticos sobre vestes com faixas refletivas destinadas às atividades ciclísticas noturnas. O objetivo desta pesquisa foi a apropriação dos materiais luminosos para conferir ações artísticas aos espaços urbanos das cidades. Estas atividades experimentais foram realizadas entre 2018 e 2019 no município de São Gonçalo, localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Fig. 4 e 5 – Desenho realizado no Photoshop para que a forma amarela fosse reproduzida na faixa refletiva. Criação e confecção: Regilan Deusamar.

Fig. 6 – Carlos Bolin na performance *Manifesto dos Tupiboabas*. Fotografia de João Lucas Teixeira, agosto 2022.

Fig. 7 – Fotografia que ilustra o efeito da faixa refletiva sob farol de bicicleta. Fotografia de Regilan Deusamar, 2019.

Os estudos sobre as vestes com faixa refletiva foram publicados na Revista *Urdimento* sob o título *Vagalume Urbano: veste iluminada que acende o teatro nas ruas da cidade* (PEREIRA, 2020)

Tecido Möbius: Fortaleza. O tecido Möbius faz alusão à Fita de Möbius, estudo matemático realizado no século XIX pelo matemático alemão August Ferdinand Möbius. Após uma volta completa sobre a superfície desta fita, observa-se que ela possui somente um lado, o que permitiu a solução para demandas cotidianas diversas, tais como esteiras rolantes de aeroportos. Justamente esta característica da versatilidade foi pensada durante a execução desta veste, realizada com sachês de alimentos úmidos para cães e gatos, pois a natureza maleável e ao mesmo tempo resistente desse material não finaliza seu ciclo unicamente na função de embalagem, o que permite inúmeras reciclagens, inclusive utilidade artística, como as vestes para teatro e carnaval, e ainda revestimentos diversos. Essa veste fez parte da exposição *Quando*

um fio teceu um tempo a mais, apresentada no evento *Inverno Cultural* da Universidade Federal de São João Del Rei – UFSJ, em 2022, e também se constituiu como figurino para **a mulher com cinco milhões de anos**: a costureira da performance *Manifesto dos Tupiboabas*.

Fig. 8 e 9 – Fotografias da performance *Manifesto dos Tupiboabas* no Museu Casa Padre Toledo, em Tiradentes, Minas Gerais, por ocasião do evento Poente Cultural da UFMG, em setembro de 2022. Criação e confecção do vestido: Regilan Deusamar. Fotos: Marie.

Fig. 10 – Fotografia de *Fortaleza*, obra que fez parte da exposição *Quando um fio teceu um tempo a mais*. Centro Cultural da UFSJ. Foto: Bete Grillo Pereira, junho 2022.

A Fortaleza na mulher com cinco milhões de anos: representando o ser criativo, que antecede a existência da humana, vestida com uma couraça, Fortaleza traz sobre seu corpo o que a terra não digeriu. Seu sonho é viver livre do que amordaça. Enquanto isso não é possível, Fortaleza costura diariamente esse tecido, que um dia foi recipiente, que alimentou seus amores: Tecido Möbius.

A seguir, desenhos que compuseram as imagens produzidas na videoarte:

Fig. 11 - Ariadne e o cometa Halley. Ariadne atravessa o portal e alcança a cauda do cometa. Desenho de Regilan Deusamar, set. 2022.

Fig. 12 – PAC-MAN ou Deglutição literária. A deglutição dos literatos: mastigações de Macunaimas, sabiás nas palmeiras, navios negreiros, pasárgadas, navalhas nas carnes e parnasianismos, poesias temperadas com críticas sociais. Desenho de Regilan Deusamar, 2002.

O Manifesto dos Tupiboabas deglutiou e foi deglutido pelas tecnologias de informação e comunicação, e nesse processo buscamos construir uma obra cênica sobre a ética e a estética

Elenco: **Aneliza Rodrigues; Carlos Bolin e Regilan Deusamar**

Videoarte: **João Lucas Teixeira**

Roteirização e Iluminação: **Patrick Veniali**

Música e Sonorização: **Carlos Bolin**

Figurino: **Regilan Deusamar**

Desenhar, cortar, costurar, produzir música, projetar arte visual são atividades humanas que conectam as tecnologias mecanizadas e virtuais com o ser e estar da humanidade no meio ambiente.

REFERÊNCIAS

- ABRIL BRANDED CONTENT. O que o Deserto do Atacama tem a ver com a moda? *Super Interessante* 07 out. 2022. Disponível em: <<https://super.abril.com.br/comportamento/o-que-o-deserto-do-atacama-tem-a-ver-com-a-moda/>> Acesso em: <29/04/2023>
- BBC News. O país que virou ‘lixão’ de roupas de má qualidade de países ricos. *GI.Globo.Com* 14 out. 2021. Disponível em: <<https://g1.globo.com/pop-arte/moda-e-beleza/noticia/2021/10/14/o-pais-que-virou-lixao-de-roupas-de-ma-qualidade-dos-paises-ricos.ghtml>> Acesso em: <29/04/2023>
- CAPRA, Fritjof. *O tao da física: um paralelo entre a física moderna e o misticismo oriental*. São Paulo: Cultrix, 2006.
- LÉVY, Pierre. *O que é virtual?* São Paulo: Ed. 34, 1996. (Coleção TRANS)
- MORA, José Ferrater. *Dicionário de Filosofia*. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- PEREIRA, Regilan Deusamar Barbosa. Vagalume urbano: veste iluminada que acende o teatro nas ruas das cidades. *Urdimento — Revista de Estudos em Artes Cênicas*, Florianópolis, n. 37/v. 1, p. 228-246, 2020. Disponível em: <<https://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento/article/view/1414573101372020228>> Acesso em: <29/05/2023>
- PRETI, Oreste. Educação a distância e globalização: desafios e tendências. *Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos*. Brasília, n. 191/v. 79, p. 19-30, 1998. Disponível em: <<http://rbep.inep.gov.br/ojs3/index.php/rbep/article/view/1221>> Acesso em: <28/05/2023>
- SENNETT, Richard. *O artífice*. Rio de Janeiro: Record, 2013.

Como citar este texto:

PEREIRA, Regilan D. B. O virtual, a ética e a estética no Manifesto dos Tupiboabas. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-13.